

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ХОМИЛА ИЧИ ПНЕВМОНИЯСИ ФОНИДА ВАФОТ ЭТГАН ЭКСТРЕМАЛ КАМ ВАЗНЛИ ЧАҚАЛОҚЛАР МИОКАРД ТУЗИЛМАЛАРИДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ТАҲЛИЛИ

Шакаров Ш.Б., Мамадиярова Д.У.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган экстремал кам вазнли чақалоқлар миокард тузилмаларидаги ўзгаришларни аниқлаш мақсадида 18 нафар чақалоқларнинг юрагидан олинган тўқима бўлакчаларининг патоморфологик таҳлили ўтказилган. Аниқланганки, экстремал етилмасдан 22-27 ҳафталик муддатда ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган чақалоқларнинг миокард қавати кардиомиоцитлардаги патоморфологик ўзгаришлар мушаклараро шиши билан паралел равишда содир бўлади. Кейинчалик миокард тузилмаларидаги некробиотик ўзгаришлар жадаллик билан некротик ўзгаришлар билан алмашинади. Интрамиокардиал қон томирларида некробиотик ўзгаришларнинг некротик нисбатан интенсив устунлиги десквамация ўчоқларининг ривожланишига олиб келади.

Калит сўзлар: экстремал кам вазнли чақалоқ, ҳомила ичи пневмонияси, юрак, миокард, мушаклараро шиши, некроз, қон томир.

АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУР МИОКАРДА У НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА, УМЕРШИХ НА ФОНЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИИ

Шакаров Ш.Б., Мамадиярова Д.У.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. С целью выявления изменений в структурах миокарда у новорожденных с экстремально низкой массой тела, умерших от внутриутробной пневмонии, проведен патоморфологический анализ фрагментов тканей сердца 18 новорожденных. Установлено, что патоморфологические изменения в кардиомиоцитах миокарда у новорожденных, родившихся на сроке 22–27 недель и умерших от внутриутробной пневмонии, протекают параллельно с межмышечным отеком. В дальнейшем некробиотические изменения в структурах миокарда стремительно сменяются некротическими. Интенсивное преобладание некротических изменений над некробиотическими в интрамиокардиальных кровеносных сосудах приводит к развитию очагов десквамации.

Ключевые слова: новорожденный с экстремально низкой массой тела, внутриутробная пневмония, сердце, миокард, межмышечный отек, некроз, кровеносный сосуд.

ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURES OF EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT NEWBORNS DECEASED DUE TO INTRAUTERINE PNEUMONIA

Shakarov Sh.B., Mamadiyarova D.U.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A pathomorphological analysis of heart tissue samples from 18 newborns was conducted to identify changes in myocardial structures among extremely low birth weight infants who died from intrauterine pneumonia. It was established that pathomorphological changes in the cardiomyocytes of the myocardial layer in newborns born at 22–27 weeks of gestation and deceased from intrauterine pneumonia occur in parallel with intermuscular edema. Subsequently, necrobiotic changes in the myocardial structures are rapidly replaced by necrotic alterations. The intensive predominance of necrotic changes over necrobiotic ones in the intramyocardial blood vessels leads to the development of desquamation foci.

Keywords: extremely low birth weight newborn, intrauterine pneumonia, heart, myocardium, intermuscular edema, necrosis, blood vessel.

Кириш. Дунёда эрта туғилган чақалоқларда юрак-қон томир тизимининг перинатал зарарланишлар таркибида миокарднинг гипоксик-ишемик шикастланиши етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Ноқулай тиббий-биологик ва ижтимоий оқибат ушбу патологиянинг аҳамиятини белгилайди [1, 3, 6]. Муаллифлар таъкидлашича юракнинг ўнг қисми миокардининг қисқарувчанлик

функциясининг пасайиши, ортиқча зўриқиши ва ритмнинг бузилиши билан тавсифланган гипоксик кардиопатиянинг оқибатлари болалар туғилгандан кейин 3-6 ойгача давом этиши мумкин. Кислород очлиги ва тўқималарнинг гипоксияси билан боғлиқ бўлган миокардаги структуравий ўзгаришлар одатда субэндокардиал ва папиллар некроз, капилляр стази, микротромбоз ва периваскуляр қон кетишлар кўринишидаги кичик ўчоқли зарарланишлар билан тавсифланади, бу эса кардиомиоцитларнинг контрактуравий зарарланишига олиб келади [2, 5, 8, 10]. Туғма пневмония жуда ерта туғилган чақалоқларда айниқса долзарбдир, чунки бу патологиянинг ривожланиши бронхопулмонар тизимнинг аниқ морфофункционал етукмаслиги ва сирт фаол моддалар етишмовчилиги шароитида содир бўлади. Кўпинча касаллик юқори концентрацияли O₂ билан узокрок инвазив респиратор терапияни талаб қилади ва шунинг учун ногиронлик ва ҳаёт сифатининг ёмонлашишига олиб келадиган ва бошқа асоратларни ривожланиш хавфини оширади, бу эса ўлимнинг юқори хавфи билан бирга келади [4, 9].

Тадқиқот мақсади. Ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган етилмай туғилган 22-27 хафталик чақалоқлар миокард тузилмаларидаги ўзгаришларнинг патоморфологик жиҳатларини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университетининг кўп тармоқли клиникаси туғруқ бўлимида ҳомиладорликнинг 22-27 хафтасида ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган 18 нафар (шундан 14 нафари (78 %) ўғил эинсли ва 4 нафари (22 %) қиз жинсли) чақалоқларнинг юраги патоморфологик текширувдан ўтказилди. Чақалоқлар чап қоринчасин ва қорничалараро тўсиқдан 0,5x1,0 см ўлчамдаги бўлакчалар олинди ва олинган бўлақлардан парафинли блоклар тайёрланди, блоклардан 0,5 -0,7 мм қалинликда кесмалар олиниб, кесмалар гематоксилин-эозинда бўялди.

Натижалар. Ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган 22-27 хафталикда туғилган чақалоқлар юрагидан тайёрланган гистологик препаратларнинг микроскопик текширувида, миокард қаватида жойлашган бир гуруҳ кардиомиоцитларининг цитоплазмасида шиш, ядросида пикнотик ўзгаришлар, кариорексис ва кариолизис ҳолатида эканлиги ҳамда мушак тўқимасида мушаклараро шиш билан паралел равишда намоён бўлиши кузатилади (1-расм).

1-расм. Ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган 22-27 хафталикда туғилган чақалоқлар миокард қаватида. Паралел ҳолатдаги мушаклараро шиш. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Миокард қаватининг интрамиокардиал қон томирлари бўшлиғидаги жойлашган эритроцитларнинг агрегацияси, плазмасининг каогулясия белгилари аниқланади. ПВБ нинг кучсиз бир томонлама кенгайганлиги аниқланади Қон томирлардаги коллоген толалар ва интиманинг кучсиз шиши, эндотелиоцитларнинг кучли шиши ҳамда эндотелиоцитларда некробиотик ўзгаришлар қайд этилади, алоҳида эндотелиоцитларда некротик ўзгаришлар яъни кариолизис ва циторексис жараёни кузатилиб, эндотелиоцитларнинг ядроси кўринмайди, интиманинг айрим соҳалари кўчиб кетганлиги аниқланади. Кўрув майдонинг аксарият қисмида кардиомиоцитларнинг цитоплазмасида шиш, ядросида некробиотик жараёнлар (кариопикноз, кариорексис, циторексис) авж олиши ва ушбу жараёнинг некротик ўзгаришлар (кариолизис, цитолизис) билан алмашиниши кузатилади. Миоцитларнинг тарқоқ ва толаланганлиги ҳамда миоцитларнинг маълум соҳаларида фрагментация

жараёни аниқланади. Мушак ораликларидага интрамиокардиал қон томир бўшлиғида эритроцитларнинг контурлари ноаниқ ва агрегация ҳолатида эканлиги ҳамда гемолиз белгилари қайд этилади (2, 3-расм).

2-расм. Ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган 22-27 ҳафталикда туғилган чақалоқлар интрамиокардиал қон томирлари тўлақонлиги ва эритроцитлар гемолизи. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

3-расм. Ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган 22-27 ҳафталикда туғилган чақалоқлар интрамиокардиал қон томирлари тўлақонлиги ва эритроцитлар гемолизи. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Периваскуляр бўшлиқнинг ҳар томонлама кенгайганлиги аниқланади. Қон томирлар девори кучли шиш, интиманинг бўкиши, эндотелиоцитлар цитоплазмасининг шиши, коллаген толаларининг толаланиши кузатилади (4-расм).

Эндотелиоцитларда авж олган некробиотик ўзгаришлар (кариорикноз, кариорексис, циторексис) некротик жараёнлар (кариолизис, цитолиз) билан жадал алмашинуви натижасида десквамация ҳолати келиб чиққанлиги аниқланади.

Муҳокама. Перинатал гипоксияни бошдан кечирган чақалоқлар юрагидаги патофизиологик ўзгаришларнинг морфологик баҳоланиши, қисқарувчи миокард, ўтказувчи тизим ва коронар қон томирлардаги структур ҳамда микроструктур ўзгаришларни аниқлаш имконини беради [7]. Ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган 22-27 ҳафталикда туғилган чақалоқлар юрагидан тайёрланган гистологик препаратларнинг микроскопик текширувида, миокард қаватида жойлашган бир гуруҳ кардиомиоцитларининг цитоплазмасида шиш, ядросида пикнотик ўзгаришлар, кариорексис ва кариолизис ҳолатида эканлиги ҳамда мушак тўқимасида мушаклараро шиш билан паралел равишда намоён бўлиши кузатилади.

4-расм. Ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган 22-27 хафталикда туғилган чақалоқлар интрамиокардиал қон томирлари. Пермваскуляр бўшлиқнинг кенгайиши. Гематокселин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Хулоса. Экстремал етилмасдан 22-27 хафталик муддатда ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган чақалоқларнинг миокард қавати кардиомиоцитлардаги патоморфологик ўзгаришлар мушаклараро шиш билан паралел равишда содир бўлади. Кейинчалик миокард тузилмаларидаги некробиотик ўзгаришлар жадаллик билан некротик ўзгаришлар билан алмашинади. Интрамиокардиал қон томирларида некробиотик ўзгаришларнинг некротик нисбатан интенсив устунлиги десквамация ўчоқларининг ривожланишига олиб келади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абсолютная нейтропения и развитие инфекций в раннем неонатальном периоде у недоношенных новорожденных : одномоментное исследование / В. Е. Мухин, Л. Л. Панкратьева, О. И. Милева [и др.] // Вопросы современной педиатрии. - 2020. - Т. 19, № 5. - С. 352-358.
2. Акушерство : национальное руководство / под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1088 с.
3. Ананьева // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2020. - Т. 99, № 1. - С. 76-80.
4. Антонов А. Г. и др. Врожденная пневмония (клинические рекомендации) // Неонатология: новости, мнения, обучение. - 2017. - Т. 4. - № 18. - С. 133-48.
5. Артишевский, А.А. К вопросу о развитии коры надпочечников человека в эмбриональном периоде / А.А. Артишевский // Труды научной конференции, посвящ. памяти заслуженного деятеля науки проф. Г.М. Иосифова. ñ Воронеж, 1965. ñ С.
6. Баранов, А. А. Смертность детского населения в России : состояние, проблемы и задачи профилактики / А. А. Баранов, В. Ю. Альбицкий, Л. С. Намазова-Баранова // Вопросы современной педиатрии. - 2020. - Т. 19, № 2. - С. 96-106.
7. Сидоров А.Г. Морфологические основы электрической нестабильности миокарда у новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию // Вестник аритмологии. - 2000. - № 19. - С.57-60
8. Early onset invasive candidiasis in extremely low birth weight infants: perinatal acquisition predicts poor outcome / M. Barton, A. Shen, K. O'Brien [et al.] // Clin. Infect. Dis. - 2017. - Vol. 64, № 7. - P. 921-927.
9. Englund, J. Respiratory Virus Infection During Pregnancy : Does It Matter? / J. Englund, H. Chu // J. Infect. Dis. - 2018. - Vol. 218, № 4. - P. 512-515.
10. Executive and memory function in adolescents born very preterm / T. M. Luu, L. Ment, W. Allan [et al.] // Pediatrics. - 2011. - Vol. 127, № 3. - e639-646.

Иктибос учун: Шакаров Ш.Б., Мамадиярова Д.У. Ҳомила ичи пневмонияси фонида вафот этган экстремал кам вазнли чақалоқлар миокард тузилмаларидаги морфологик ўзгаришлар таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. - 2026. - № 6(26). - Б. 670-673. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20731215>

